

A Influência Humana na Biodiversidade Marinha: Vulnerabilidades e Desafios

CPA C. C.

Captain & Marine Science Specialist, Brazil¹

Master's Marine Science and Technology¹

Student of Maritime, Port and Customs Law ¹

Abstract

In recent years, growing concern about the health of the oceans has gained prominence in the environmental debate. Marine environments, which encompass a vast diversity of species and ecosystems, are facing a series of threats exacerbated by human actions. The unbridled exploitation of natural resources, pollution, ocean acidification and climate change are putting at risk not only marine biodiversity, but also life on the planet as a whole. In this context, the relationship between the carbon cycle and ocean temperature emerges as a crucial factor to be considered in efforts to protect these vulnerable ecosystems.

Keywords: Oceans, Biodiversity, Acidification, Climate Change, Marine Pollution.

Resumo

Nos últimos anos, a crescente preocupação com a saúde dos oceanos tem ganhado destaque no debate ambiental. Os ambientes marinhos, que abarcam uma vasta diversidade de espécies e ecossistemas, estão enfrentando uma série de ameaças exacerbadas pelas ações antrópicas. A exploração desenfreada dos recursos naturais, a poluição, a acidificação dos oceanos e as mudanças climáticas estão colocando em risco não apenas a biodiversidade marinha, mas também a vida no planeta como um todo. Neste contexto, a relação entre o ciclo do carbono e a temperatura do oceano emerge como um fator crucial a ser considerado nos esforços para proteger esses ecossistemas vulneráveis.

Palavras-chaves: Oceanos, Biodiversidade, Acidificação, Mudanças Climáticas, Poluição Marinha.

1. INTRODUÇÃO

Os oceanos desempenham um papel vital na regulação do clima da Terra, atuando como um grande sumidouro de carbono. A capacidade do oceano de absorver dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas (Doney et al., 2009).

De acordo com o IPCC (2021), os oceanos absorveram aproximadamente 30% do CO₂ emitido desde a Revolução Industrial, resultando, entre outras coisas, na acidificação das águas oceânicas.

Esse processo, que diminui o pH da água, afeta diretamente a vida marinha, principalmente organismos calcários, como corais, moluscos e algumas espécies de plâncton, que dependem do carbonato de cálcio para formar seus esqueletos e conchas (Doney et al., 2009).

Segundo CARDOSO,C.C.(2024), compreender essa interconexão entre o ciclo do carbono e a biodiversidade marinha é essencial para desenvolver estratégias de conservação eficazes.

A acidificação é apenas uma das várias ameaças enfrentadas pelos oceanos, e a investigação das múltiplas pressões sobre esses ecossistemas é crucial para garantir a sua saúde e resiliência (Doney et al., 2009).

2. ALÉM DA ACIDIFICAÇÃO: OUTRAS AMEAÇAS À VIDA MARINHA

O aquecimento global, impulsionado pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, está elevando a temperatura das águas oceânicas CPA Cintia, C. (2024). Este fenômeno é alarmante, especialmente para os corais, que são extremamente sensíveis às mudanças de temperatura (CPA CARDOSO C., 2024)

O fenômeno do branqueamento de corais, causado pelo estresse térmico, tem se tornado cada vez mais comum, resultando na morte de extensas áreas de recifes de corais, considerados os ecossistemas mais biodiversos do planeta (Doney et al., 2009).

A perda desses habitats compromete não apenas a fauna e flora marinha, mas também as comunidades humanas que deles dependem para alimentação, turismo e proteção costeira (Doney et al., 2009).

Além da acidificação e do aumento da temperatura, a poluição marinha, especialmente proveniente de plásticos, tem gerado impactos devastadores na vida marítima. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos, afetando a fauna marinha que confunde esses materiais com alimento ou se enreda neles (Rochman et al., 2013).

Essa poluição não apenas ameaça a sobrevivência de inúmeras espécies, mas também contamina a cadeia alimentar, impactando, eventualmente, os seres humanos que consomem frutos do mar (Rochman et al., 2013).

Segundo estimativas, cerca de 700 espécies marinhas são afetadas diretamente pelos resíduos plásticos, contribuindo para a perda de biodiversidade que não pode ser ignorada (UNEP, 2021).

Outro fator crucial no cenário da vulnerabilidade marinha é a sobrepesca. O aumento da demanda por frutos do mar e a exploração excessiva de espécies têm levado muitos estoques pesqueiros à beira do colapso (Doney et al., 2009).

A pesca ilegal, não regulamentada e não reportada é particularmente preocupante, pois supera os limites sustentáveis e prejudica a recuperação das populações de peixes. A diminuição das espécies-chave afeta não apenas a

biodiversidade marinha, mas também a saúde dos ecossistemas, que dependem de um equilíbrio entre suas várias componentes (CPA CARDOSO C., 2024).

Diante desse cenário, é imperativo que adotemos uma abordagem multidisciplinar e integral para enfrentar os desafios que os ambientes marinhos enfrentam. A implementação de práticas pesqueiras sustentáveis, a criação de áreas marinhas protegidas e a redução das emissões de carbono são passos cruciais (Friedlingstein et al., 2019).

A educação ambiental e a conscientização sobre a importância dos oceanos e da biodiversidade marinha também são essenciais para mobilizar a sociedade em torno da causa (Rochman et al., 2013).

Ademais, o fortalecimento de políticas públicas que incentivem a preservação marinha e o desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades costeiras podem ajudar a mitigar as pressões sobre esses ecossistemas (CPA Cintia, C., 2024).

Segundo Rochman et al., (2013), a ciência desempenha um papel fundamental no monitoramento das mudanças ambientais e na avaliação dos impactos das ações humanas sobre a vida marinha, contribuindo para a formulação de estratégias de conservação baseadas em evidências.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a vulnerabilidade dos ambientes marinhos e sua biodiversidade é um reflexo das ações antrópicas que, de forma cumulativa, têm causado danos profundos e duradouros (CPA CARDOSO C., 2024).

A relação entre o ciclo do carbono e a temperatura do oceano exemplifica como as mudanças climáticas impactam diretamente os ecossistemas marinhos, afetando a biodiversidade e, conseqüentemente, a vida humana (Doney et al., 2009).

É fundamental agir coletivamente, adotando uma postura de responsabilidade em relação ao nosso impacto sobre os oceanos (CPA Cintia, C., 2024).

Somente através da conscientização, da educação e da implementação de soluções eficazes poderemos garantir a saúde e a diversidade dos ambientes marinhos para as gerações futuras (Rochman et al., 2013).

A hora de agir é agora, pois a preservação dos nossos oceanos é uma questão que transcende fronteiras e nos diz respeito a todos (CPA CARDOSO C., 2024).

REFERÊNCIAS

Cardoso, Capitã Cintia. (2024). *Desmantelamento de Navios para formar recifes artificiais de navios*. International Journal Bioinformatics & Biosciences (IJBB), recuperado em 29 de julho, 2024. AUS. Disponível em: <https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

CPA Cintia, C. (2024). *Blue-Antifouling: Inovando na Aplicação para Acompanhar a Modernização do Poder Naval*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil.. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136289>.

CPA CARDOSO C. (2024). (2024). *Recife Artificial: Tesouro Nacional*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI:<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13132108>.

CPA Cintia, C. (2024). *As ressurgências de la niña e seus impactos na biosfera*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.13136110>.

CPA CARDOSO C. (2024). *Microplástico: a maior causa de destruição dos ecossistemas marinhos*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil.

Doney, S. C., Fabry, V. J., Feely, R. A., & Kleypas, J. A. (2009). *Ocean Acidification: The Other CO₂ Problem*. Oceanography, 22(4), 16-25. DOI: [10.1146/annurev.marine.010908.163834](https://doi.org/10.1146/annurev.marine.010908.163834).

Friedlingstein, P., et al. (2019). *Global Carbon Budget 2019*. Earth System Science Data, 11(4), 1783-1838. DOI: [10.5194/essd-11-1783-2019](https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019).

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>.

Rochman, C. M., et al. (2013). *Policy: Classify plastic waste as hazardous*. Science, 339(6124), 1130-1131. DOI: [10.1126/science.1231025](https://doi.org/10.1126/science.1231025).

UNEP (United Nations Environment Programme). (2021). *Global Environment Outlook: Climate Change and Coastal Ecosystems*. Disponível em: <https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook>.